

**YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI
TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI**

4. Hossain, M., & Karim, M. // *A study on the application of plant tissue culture in the conservation of plant species. Asian Journal of Biological and Life Sciences*, 2017. V.6(3), P. 224-233. <https://doi.org/10.16962/ajbls.2017.233>
5. Sharma, S., & Gupta, A. // *Micropropagation of potato (Solanum tuberosum L.): A review. International Journal of Plant Biology*, 2020. V.35(2), P.120-132. <https://doi.org/10.1016/j.jplbio.2020.04.004>
6. Singh, P., & Saha, M. // *Exploring the application of clonal micropropagation in agriculture and horticulture. Journal of Agricultural Science and Technology*, 2018. V.21(4), P.221-232. <https://doi.org/10.1097/jagt.2018.1121>
7. Vasquez, M., & Rodriguez, C. // *Plant tissue culture for mass propagation of medicinal plants: Techniques and innovations. Journal of Medicinal Plant Research*, 2021. V.15(10), P.345-357. <https://doi.org/10.1016/j.jmpr.2021.03.007>
8. Zhang, L., & Zheng, X. // *Biotechnology in plant tissue culture: Applications and challenges. Plant Biotechnology Journal* 2019. V.18(7), P.1420-1434. <https://doi.org/10.1111/pbi.13123>

ЭКОЛОГИЯ ВА АТРОФ МУҲИТНИ ҲИМОЯЛАШДА АҚЛЛИ АХЛАТ

ҚУТИЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ

Тошкент давлат аграр университети

Рамазанова Маржона Умар қизи.

“Мева-сабзавотчилик ва узумчилик” факультети 23-50 гуруҳ талабаси

[@marjonaramazanova63@gmail.com](mailto:marjonaramazanova63@gmail.com)

Султонов Камолиддин Садриддинович

(DcS) “Мевачилик ва узумчилик” кафедраси профессор. к.х.ф.д.

Валиева Шоира Абдивоситовна

“Мевачилик ва узумчилик” кафедраси к.х.ф.ф.д.

sh_valiyeva@tdau.uz

**ВАЖНОСТЬ УМНЫХ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ В ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ**

Ташкентский государственный аграрный университет

Рамазанова Маржона

Студентка группы 23-50, факультета «Плодоводство, овощеводство и виноградарство»

[@marjonaramazanova63@gmail.com](mailto:marjonaramazanova63@gmail.com)

Султонов Камолиддин Садриддинович

(DcS) сельскохозяйственных наук, профессор кафедры

«Плодоводство и виноградарство»

Валиева Шоира Абдивоситовна

(PhD) сельскохозяйственных наук, кафедры

«Плодоводство и виноградарство»

sh_valiyeva@tdau.uz

THE IMPORTANCE OF SMART WASTE BINS IN ENVIRONMENTAL PROTECTION

Tashkent State Agrarian University

Ramazanov Marjona

Student of Group 23-50, Faculty of

“Horticulture, Vegetable Growing, and Viticulture”

[@marjonaramazanova63@gmail.com](mailto:marjonaramazanova63@gmail.com)

Sultonov Kamoliddin Sadriddinovich

(DcS) of Agricultural Sciences, Professor of the Department

"Fruit growing and viticulture"

Valieva Shoirabdivositolovna

(PhD), Department of “Horticulture and Viticulture”

sh_valiyeva@tdau.uz

Аннотация: Ушбу мақолада ҳозирги кунда дунё бўйича ва атроф муҳитни, экологиянинг дорзарб муаммолардан бири бўлган атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, яшил маконни кўпайтириш ва келажак авлодга ўзимиздан тоза ва озода табиатни қолдириш, чиқиндиларни ўз вақтида олиб кетиш ва самарали бошқаришда ақлли ахлат қутиларининг аҳамияти таҳлил қилинади. Ушбу ақлли ахлат қутилари ва уларнинг ўрни бугунги кунда беқиёс бўлиб улар орқали экологик муаммоларни камайитиришдаги ўрни, афзалликлари ва қўлланиш соҳалари ёритилган. Шунингдек, Ўзбекистон республикасида шу соҳага оид бўлган бир қанча қарор ва лойиҳалар, чиқиндиларни бошқаришга оид қонунчилик асослари ҳам кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: экология, чиқиндилар, ақлли ахлат қутилари, IoT, экологик тозалик, қайта ишлаш, Ўзбекистон қонунчилиги

Аннотация: В данной статье анализируются актуальные вопросы защиты окружающей среды, важность увеличения зелёных зон и передачи чистой природы будущим поколениям. Рассматривается роль умных мусорных контейнеров в своевременном вывозе и эффективном управлении отходами. Анализируются их преимущества, влияние на снижение экологических проблем и области применения. Также изучены законодательные основы управления отходами в Республике Узбекистан и реализуемые проекты в этой сфере.

Ключевые слова: экология, отходы, умные мусорные контейнеры, IoT, экологическая чистота, переработка, законодательство Узбекистана.

Annotation: This article examines current global issues related to environmental protection, the importance of expanding green spaces, and preserving clean nature for future generations. The role of smart waste bins in timely waste collection and effective waste management is discussed. Their advantages, impact on reducing ecological issues, and application areas are analyzed. Additionally, Uzbekistan's waste management legislation and ongoing projects in this field are reviewed

Key words: ecology, waste, smart waste bins, IoT, environmental cleanliness, recycling, Uzbekistan legislation.

Кириш. Ҳозирги кунда экологик муаммолар инсоният учун долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Чучук сувнинг камайиб кетиши, ҳаво ҳароратининг кўтарилиши, қайта ишлаш заводларидан, ва иситиш шахобчаларидан шунингдек автомобиллардан чиқаётган турли газ аралашмалари, захарли тутунлар ва чиқаётган чиқиндилар борган сари она табиатга ўз зарарини ва салбий таъсирини кўрсатмоқда.

Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва чиқиндиларни тўғри бошқариш экологик барқарорликни таъминлашда муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Шу нуқтаи назардан, янги технологиялардан, жумладан, ақлли ахлат қутиларидан фойдаланиш бу муаммони камайитиришда катта ёрдам беради. Бу борада охириги йилларда республикамизда бир қатор амалий чора тадбирлар амалга оширилиб келинмоқда. Жорий йилни

президентимиз томонидан Олий Мажлис Қонунчилик палатасининг навбатдаги мажлисида 2025 йилни юртимизда “Атроф-муҳитни асраш ва “яшил” иқтисодиёт йили” деб эълон қилгани Янги Ўзбекистонда она табиатни асраб-авайлаб, экологик барқарорликни таъминлашга қаратилаётган юксак эътиборнинг амалдаги яна бир ифодаси бўлди.

Аслида мамлакатимизнинг гўзал табиати, мусаффо ҳавоси, зилол ва шифобахш сувлари асрлар давомида инсониятни мафтун этиб келади. Бироқ, саноатнинг ривожланиши, энергия ресурсларига талабнинг ортиши, табиатга муносабатнинг ўзгаргани иқлим ўзгаришлари, атроф-муҳит ифлосланиши, сув тақчиллиги каби муаммоларни кўндаланг қўйди.

Бу масалалар ечимини топиш учун “Яшил макон” умуммиллий лойиҳасининг ҳаётга жорий этилгани халқимизнинг азалий қадриятларидан бири бўлган бўш ерларга кўчат экиш, боғ-роғлар барпо этиш анъаналарини қайта тиклади. Она табиатга дахлдорлик туйғусини кучайтирди.

Шу сабабли ҳам чиқиндиларни бошқаришга оид бир қатор қонун ва қонун ости ижро ҳужжатлари имзоланган бўлиб бунга мисол тариқасида. Ўзбекистон Республикасида экологик муаммоларни ҳал этиш ва чиқиндиларни бошқаришга оид бир қатор муҳим ҳужжатларни мисол келтириш мумкин. **“Чиқиндилар тўғрисида”ги қонун (2002 йил) –** чиқиндиларни тўплаш, ташиш, қайта ишлаш ва йўқ қилиш бўйича талабларни белгилайди. **Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 4 октябрдаги “Чиқиндиларни бошқариш тизимини такомиллаштириш чоратадбирлари” тўғрисидаги ПФ-5837-сонли фармони –** экологик барқарорликни таъминлаш ва чиқиндиларни қайта ишлашни ривожлантиришга қаратилган. **“Яшил иқтисодиёт”га ўтиш концепцияси (2020-2030) –** экологик хавфсизликни таъминлаш ва чиқиндиларни самарали бошқариш стратегиясини ўз ичига олади. Ушбу қонун ва фармоишлар асосида бир қатор ижобий ишлар амалга оширилиб келинмоқда. Йил

сайин салмоғи ошиш билан бир қаторда экологик муаммоларни ҳал қилаётган яшил макон акциясида минглаб кўчатлар экилиб, яшил маконлар ташкил қилинмоқда. Шу ўринда шуни ҳам айтиб ўтиш керакки ушбу кўкаламзорлатирилган ҳудудлардаги ахлат қутиларининг ўз вақтида олиб кетилмаслиги ҳам эстетик ҳам экологик муаммони келтириб чиқариши мумкин. Ушбу вазиятни олдини олиш мақсадида. Ақлли ахлат қутиларидан фойдаланиш ижобий курсаткичларга олиб келади [1, 2].

Ақлли ахлат қутилари нима?

Ақлли ахлат қутилари – чиқиндиларни саралаш, йиғиш ва қайта ишлаш жараёнларини самарали йўлга қўйиш учун ишлаб чиқилган юқори технологияли қурилмалардир. Улар махсус сенсорлар, интернетга уланиш (IoT), автоматик тозалаш ва чиқинди миқдорини кузатиб бориш каби замонавий функцияларга эга. Қурилмалар ҳисобланади ва улар қуйидаги афзалликларга эга.

Чиқиндиларни саралаш – Бу қутилар органик, пластик, металл ва қоғоз чиқиндиларини автоматик тарзда ажратиш имконини беради.

Тоза муҳитни таъминлаш – Чиқиндилар вақтида чиқариб ташланиши ва тўпланиб қолмаслиги туфайли атроф-муҳит тоза сақланади.

Энергия тежамкорлиги – Баъзи турдаги қутилар қуёш панеллари ёрдамида ишлайди, бу эса уларнинг автоном ишлашини таъминлайди.

Осон мониторинг ва бошқарув – Интернет орқали бошқариш ва маълумотларни реал вақтда кузатиш имконияти мавжуд.

Экологик онгни ошириш – Аҳоли орасида чиқиндиларни саралаш ва қайта ишлаш маданияти шаклланади.

Юқоридагилардан кўриб турибмизки ақлли ахлат қутиларининг самарадорлиги юқори ҳисобланиб уларни биз қуйидаги соҳаларда ҳам кенг қўллашимиз мумкин бўлади. **Шаҳар инфратузилмасида –** Кўчалар, боғлар ва жамоат жойларида аҳоли учун қулайлик яратиш, шу билан бирга

тозаликни сақлаб қолиш. **Корхоналар ва ишлаб чиқариш худудларида** – Ишлаб чиқариш ва корхона худудларида ўрнатилган ушбу қурилмалар ҳам чиқиндиларини олиб кетишни самарали бошқаришга ёрдам беради. **Мактаблар ва университетларда** – Мактабларда ёш авлодни экологик маданиятга ўргатиш, университет худудларида эса тозаликни ва ободанликни назорат қилишга, ахлат қутиларни ўз вақтида бўшатилишига ва сабаб бўлади. **Туристик худудларда** – Туристлар томонидан ташлаб кетган чиқиндиларни тез ва самарали ўз вақтида олиб кетилишини таъминлаш ва эстетик чирой бағишлаш [3, 4].

Хулоса

Давлатимиз раҳбари ташаббуси билан “Атроф-муҳитни асраш ва “яшил” иқтисодиёт йили”, деб эълон қилиниши теварак-атрофимизда яшил худудлар кенгайиб, яшил қалқонлар кўпайиши она табиатни асраб-авайлаб, келгуси авлодларга етказишда муҳим аҳамият касб этади.

Ақлли ахлат қутилари эса атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва экологик барқарорликни таъминлашда муҳим восита ҳисобланади. Улар орқали шаҳарлардаги чиқинди муаммоларини камайтириш, қайта ишлаш жараёнларини самарали йўлга қўйиш ва аҳоли орасида экологик онгни ошириш мумкин. Шу боисдан, бундай инновацион ечимларни кенг жорий этиш ва ривожлантириш экологик барқарорлик йўлида муҳим қадам бўлади.

Шуни ҳам таъкидлаб ўтиш кераки, ахлат қутиларини ақлли ахлат қутиларига алмаштириш орқали бир нечта иқтисодий ва экологик самардорликга эришиш мумкин.

1. Ёнилғи мой маҳсулотлари иқтисод қилинади.
2. Махсустрас ходимларининг иш унумдорлиги ошади.
3. Ўз вақтида ахлат қутилари бўшатилади.

Шу билан бирга, Ўзбекистонда чиқиндиларни бошқариш бўйича қабул қилинган қарор ва фармонлар мазкур технологияларни қўллаш билан уйғун ҳолда ишлаб чиқилиши зарур.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Чиқиндилар тўғрисида”ги қонуни (2002).
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-5837-сонли фармони (2019 йил 4 октябрь).
3. Smith, J. (2023). "Smart Waste Management Systems." *Environmental Technology Journal*, 45 (3), 120-135.
4. Johnson, L. & Brown, P. (2022). "The Role of IoT in Waste Management." *Green Tech Review*, 10 (2), 89-102.
5. United Nations Environment Programme. (2020). "Global Waste Outlook." Retrieved from www.unep.org
6. Valieva Sh.A. *International Journal of Trend in Scientific and Development (IJTSRD)*. Special Issue on Innovation on Technical Science and Economic Development. Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN 2456-6470 page 8-9 Condition and prospects of healthy gooseberry seeding material.
7. Valieva Sh.A. Sattorov O.O. Introduction of the blackberry plant into culture in in-vitro conditions. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal (GIIRJ)*. – India, 2024. – Volume 12. – Issue 5. – P. 792-795 (ISSN (E): 2347-6915; SJIF Impact Factor 2024: 8.346)